

Бадалов Э.С., Рамазанова Ш.М.

Институт географии Министерства науки и образования Азербайджана,
Баку, Азербайджан

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Аннотация. В статье исследуется роль крупных городов в формировании систем городского расселения Азербайджана, а также их географическое положение, функции в качестве опорных региональных центров и их значение для экономического роста республики. Проведен анализ динамики численности населения этих городов и изменения их места в городском расселении страны. Исследуются демографические аспекты развития крупных городов Азербайджана, в том числе, изменение показателей естественного и миграционного движения, половозрастной структуры и брачно-семейного состава их населения. Рассмотрено, как в 1999-2019 гг. произошли большие изменения в соотношении возрастных групп населения исследуемых городов, заключающиеся в уменьшении доли детей и молодежи при одновременном увеличении доли пожилых. Выявлены особенности территориального размещения крупных городов республики, их функции как крупных центров обрабатывающей промышленности, так как доля рассматриваемых городских поселений в территориальной структуре обрабатывающей промышленности республики увеличилась за последнее десятилетие более чем в 5 раз, составив 25,5%. Более половины этой цифры приходится на город Сумгаит. Также в статье даны рекомендации по преодолению проблем и совершенствованию перспектив стратегического развития крупных городов Азербайджана.

Ключевые слова: крупные города, демографические процессы, естественный прирост, миграция, социально-экономическое развитие.

Badalov E.S., Ramazanova Sh.M.

Institute of Geography of Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan,
Baku, Azerbaijan

TRENDS IN SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF LARGE CITIES OF AZERBAIJAN

Abstract. The article examines the role of large cities in shaping urban settlement systems in Azerbaijan, as well as their geographical location, functions as regional support centers, and their significance for the country's economic growth. An analysis of the population dynamics of these cities and changes in their place in the country's urban settlement pattern is provided. The article examines the demographic aspects of the development of large cities in Azerbaijan, including changes in natural and migration movement indicators, the age and sex structure, and the marital and family composition of their populations. It examines how significant changes occurred in the age ratio of the population of the studied cities between 1999 and 2019, consisting of a decrease in the proportion of children and youth with a simultaneous increase in the proportion of the elderly. The features of the territorial distribution of large cities in the republic and their functions as major centers of the manufacturing industry are identified, as the share of these urban settlements in the territorial structure of the republic's manufacturing industry has increased more than 5-fold over the past decade, amounting to 25.5%. More than half of this figure is accounted for by the city of Sumgait. The article also provides recommendations for overcoming problems and improving the prospects for strategic development of major cities in Azerbaijan.

Key words: large cities, demographic processes, natural growth, migration, socio-economic development.

Введение и постановка проблемы. Переход к рыночным отношениям после провозглашения независимости в Азербайджане, при отсутствии контроля над 20 % территории республики в течение почти 30 лет, привёл к возникновению ряда социально-экономических проблем. Карабахский конфликт заметно повлиял на развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства, а также на проблемы с занятостью населения. Поэтому на начальном этапе постсоветского периода в республике увеличился процесс эмиграции, из-за которого наблюдалось уменьшение доли городского населения.

Вторая карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, стала для азербайджанского народа Отечественной. Ныне мы находимся в совершенно новой исторической ситуации, создавшейся после героической победы азербайджанского народа и армии в Отечественной войне, которая ознаменовалась восстановлением территориальной целостности и суверенитета над освобожденными землями. Освобождение земель от оккупации открыло новые возможности для инвестиций в экономику страны. В настоящее время проводятся целенаправленные работы в направлении градостроительства, по утвержденным генеральным планам ведется строительство городов Шуша, Агдам, Физули, Лачин и Кельбаджар, разработаны подробные генеральные планы Джебраила, Зангилана и Кубатлы.

Высокие темпы экономического и социального прогресса Азербайджана напрямую связаны со всесторонним развитием урбанизации. За последние десятилетия были созданы новые предприятия, организации и другие объекты, что помогло обеспечить население рабочими местами. Развитие урбанизации привело к интенсивным процессам хозяйственной деятельности населения, т.е. к децентрализации, дифференциации и интенсификации, что, в свою очередь, привело к изменению структуры территориальной организации населения и способствовало распространению городского образа жизни даже в сельских поселениях.

В условиях современного научно-инновационного развития большое значение приобретает изучение городского расселения, где концентрируются производительные силы общества. Комплексное географическое изучение городского населения имеет большое значение для проведения углубленных исследований крупных городов.

Изученность вопроса. В работах многих зарубежных учёных-географов, в частности, Б.С. Хорева [17], И.М. Маергойза [7], Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвиша [10], Г.М. Лаппо [6], Е.Н. Перцика [13], В.З. Черняка [18], М.М. Дылдаева [5], В.Н. Федорко [16] и других, рассматриваются вопросы экономического и демографического развития городских поселений. Например, советский географ Б.С. Хорев писал, что «крупный город с разносторонней структурой представляет собой сложный хозяйственный организм, элементы которого связаны между собой» [17, с. 92]. Г.М. Лаппо справедливо отмечал, что чем больше по величине город, тем шире у него возможности для формирования градообразующей базы [6].

Теоретическими основами исследования являются также труды экономгеографов и урбанистов Азербайджана. С начала 1980-х годов, помимо исследований экономической структуры и социально-экономического развития городов, появляются научные работы, посвященные изучению их демографических показателей. Особое внимание заслуживают научные работы Н.Г. Эюбова. Он писал, что «в Азербайджане в системе городского расселения преобладают малые и средние города, но основная часть городского населения и экономики страны сконцентрирована в столице и крупных городах» [21, с. 93]. Другой урбанист В.А. Эфендиев впервые рассматривал вопросы функциональной типологии городов республики, подразделив их на 5 типов, отмечая, что крупные города – это важное звено в цепи территориального разделения общественного труда [20]. Проблемы экономического и демографического развития городов Азербайджана также рассматриваются в трудах С.Г. Нагиева [20], З.Н. Эминова [19], Э.С. Бадалова [2] и других азербайджанских географов. Однако вопросы развития

и трансформации социально-экономической и демографической ситуации в крупных городах Азербайджана на современном этапе изучены недостаточно.

Цель и задачи работы. Цель исследования заключается в изучении роли крупных городов в совершенствовании городского расселения Азербайджана, а также их влияния с учетом социально-экономических и демографических аспектов развития.

Основные задачи: 1) выявить место и роль крупных городов в экономической жизни страны, установить социально-экономический профиль и уровень инфраструктурной обеспеченности этих городов; 2) выявить пути увеличения инвестиций, направленных на развитие сферы обслуживания, которая играет большую роль в развитии крупных городов; 3) изучить современное состояние демографической структуры и процессов, включая воспроизводство населения и миграционные потоки; 4) разработать практические предложения, направленные на эффективную и устойчивую реконструкцию крупных городов, а также решение их демографических проблем.

Материалы и методы. В условиях рыночной экономики происходят большие изменения в развитии и размещении производительных сил, концентрация производства и сферы обслуживания в крупных городах, в связи с чем современный этап развития является эпохой крупных и больших городов.

Исследование проведено с помощью системного анализа крупных городов с учетом региональных социально-экономических факторов, применялись ГИС технологии, статистический, сравнительный анализ и другие методы. В исследовании для глубокого изучения был осуществлен кластерно-типологический анализ для выявления внутрорегиональных различий условий развития городов республики.

В качестве материалов исследования использовались официальные статистические данные.

Результаты и их обсуждение. В Азербайджане, по состоянию на начало 2026 г., имеются 79 городов и 262 поселка. Большинство городов республики относятся к разрядам малых (до 20 тыс. чел.) и средних (20-50 тыс. чел.). Вместе с тем, в стране имеются 6 больших (50-100 тыс. чел.) и 4 крупных (100-500 тыс. чел.) города. В течение 1970-2023 гг. наиболее быстрыми темпами росли большие и крупные города, значительно увеличилась численность их жителей и удельный вес в городском населении страны.

Важную роль в процессе развития этих городов сыграло их экономико-географическое положение. Так как эти города расположены в транспортных узлах, они стали основой формирования крупных промышленных центров, привлекают большое количество рабочей силы и квалифицированных специалистов из соседних районов. Это способствует развитию новых производств и сферы услуг. Среди этих городов Гянджа и Мингечаур формируют агломерации, на периферии которых расположены городские и сельские поселения, чьи жители работают в ядрах агломераций, одновременно пользуясь социальной инфраструктурой для различных нужд [1]. В результате миграция в крупные города и концентрация населения в них снижается.

В Азербайджане крупными городами до 2014 года являлись только Сумгаит и Гянджа, позднее к ним присоединился Мингечаур, а с 2019 года в эту группу вошел Хырдалан. Хырдалан как муниципальный центр Абшеронского района в 2008 г. получил статус города, став подобно Сумгаиту, городом-спутником в рамках Бакинской агломерации. Анализ показывает, что за последние 20 лет самый большой прирост наблюдался в городах-спутниках Баку. Хырдалан за короткое время превратился из среднего поселка в крупный город, численность его населения возросла в 6,6 раза, в Сумгаите численность населения увеличилась 1,6 раза, но сравнительно низкими темпами развивались региональные города – Гянджа и Мингечаур (рис. 1). В этих городах до недавнего времени сальдо миграции было отрицательным, но в последние годы происходят положительные изменения, что больше всего связано с социально-экономическими сдвигами, быстрыми темпами появления новых промышленных и

обслуживающих предприятий. В этом году Гянджа будет олимпийской столицей стран СНГ, игры также пройдут ещё в пяти городах, в том числе Мингечауре.

Рис. 1. Карта сети городов Азербайджана

Карта составлена Э.С. Бадаловым.

В 2010-2024 гг. в производстве промышленной продукции страны удельный вес крупных городов увеличился с 1% до 9% и роль их растет быстрыми темпами. В этот период большой скачок произошёл в Сумгаите – увеличение промышленной продукции (в ценах) составило до 20 раз, в Хырдалане до 11 раз, в Гяндже до 6 раз, в Мингечауре до 4 раз. В обрабатывающей промышленности их доля увеличилась от 4,4% до 25,5% [14].

Структурные сдвиги в промышленности влияют на благосостояние населения. Каждый город имеет свою специфику, сдвиги в структуре промышленности отражают интенсификацию и качественный скачок в производстве. В Сумгаите это происходит в тяжёлой промышленности, в том числе химической, металлургии и машиностроении, а также в пищевой и текстильной, в Гяндже – в металлургии и машиностроении, а также в пищевой, в Мингечауре – в электроэнергетике и машиностроении, а также в текстильной промышленности. В Хырдалане, в отличие от других, более развита пищевая, а также химическая промышленность и производство строительных материалов [21, с. 96].

В этих городах ускоренно развивается сфера обслуживания, она размещается в каждом микрорайоне и больших кварталах, центры этих городов обычно имеют набор учреждений «высшего» ранга. Расширение и развитие сферы обслуживания приводит к увеличению числа рабочих мест, играя важную роль в обеспечении занятости населения.

Очень важную роль в развитии крупных городов играют инвестиции в основной капитал. За период 2019-2024 гг. более 9,7 млрд манатов вложено в экономику этих городов, в том числе, 5,9 млрд манатов инвестиций пришлось на Сумгаит, 1,9 млрд манатов – Хырдалан, 1,1 млрд манатов – Гянджу и около 1 млрд манатов – Мингечаур

[15]. В 2024-2025 гг. больше инвестиций было направлено в экономику городов Гянджа и Мингечаур. Главная стратегия страны — это пропорциональное развитие и размещение промышленности, что усиливает рост малых и средних городов.

Исследование показывает, что в динамике роста населения крупных городов наблюдаются разные темпы. Так, наиболее высокие темпы были характерны для Хырдалана – 6,6 раза и для Сумгаита – 1,6 раза, Гянджа и Мингечаур демонстрировали меньший прирост (табл. 1).

Таблица 1

**Динамика численности населения крупных городов Азербайджана
(тыс. чел., на начало года)**

Города	2000	2005	2010	2015	2020	2025	Прирост в 2000-2024, %
Сумгаит	260,0	294,4	314,8	336,2	346,8	427,6	64,5
Гянджа	300,8	305,6	316,3	330,1	335,8	331,0	10,0
Мингечаур	94,6	95,3	97,8	102,4	106,6	103,1	9,0
Хырдалан	29,7	33,8	92,7	97,2	101,5	195,9	559,6
Общая численность населения четырёх городов	685,1	729,1	821,6	865,9	890,7	1058,0	54,4
В том числе крупных городов	560,8	600,0	631,1	768,7	890,7	1058,0	88,7
Доля крупных городов в городском населении Азербайджана, %	13,7	13,8	13,1	14,9	16,6	19,0	-

Таблица составлена Э.С. Бадаловым по [4, 8].

Исследования закономерностей развития системы городского расселения показывают, что рост крупных городов, обогащение их функциональной структуры происходят быстрыми темпами.

Городское население республики в 1999-2024 гг. претерпело большие демографические изменения. В структуре прироста численности городского населения до 2/3 составил естественный прирост, 1/5 часть – миграционный прирост, а около 14 %, или более 200 тысяч человек – на изменение административного статуса поселений (более 110 сёл получили статус городских поселений) и включение более 20 сёл в состав городов (таблица 2).

Анализ демографических процессов в этих городах показывает, что наибольший абсолютный прирост был зафиксирован в 1999-2024 гг. в Сумгаите и Хырдалане, при чём в этих городах сальдо миграции преобладает над естественным приростом населения. Если показатели миграционного прироста в Сумгаите больше уровня естественного прироста в 2 раза, то в Хырдалане – в 10 раз. В этих городах наибольшее сальдо миграции пришлось на 1999-2009 и 2019-2025 гг. Оба города как спутники Баку отличаются интенсивным градостроительством, и поэтому они привлекают мигрантов. По масштабам миграции в течение 1999-2024 гг. они опередили крупнейший город республики – Баку.

В этот период в общем приросте численности городского населения удельный вес крупных городов составил 23,9 %, при этом их доля в естественном приросте городского населения республики была в два раза меньше (12,7 %), а в миграционном приросте – в три раза больше (75,6 %) (см. табл. 2).

**Показатели прироста численности населения крупных городов Азербайджана
(1999-2024 гг.)**

	Прирост численности населения, тыс. чел.					
	Общий	Естественный прирост, тыс. ч.	Доля в общем приросте, %	Миграционный прирост, тыс. ч.	Доля в общем приросте, %	Вклад изменений административного статуса поселений, %
Городское население республики	1475,8	965,7	65,4	309,2	20,9	13,7
Крупные города	352,5	122,0	34,9	230,5	65,1	-
удельный вес крупных городов, %	23,9	12,7	-	75,6	-	-
Сумгаит	144,4	48,1	33,3	96,3	66,7	-
Гянджа	31,7	39,7	125,2	-8,0	-25,2	-
Мингечаур	9,1	18,3	201,1	-9,2	-101,1	-
Хырдалан	167,3	15,9	9,5	151,4	90,5	-

Таблица составлена Э.С. Бадаловым по [3, 4, 19].

Анализируя демографические процессы постсоветского периода в крупных городах, можно сказать, что в динамике рождаемости и естественного прироста произошел резкий спад в период 1995-2004 гг., затем показатели стали увеличиваться (2005-2016 гг.), и наибольший естественный прирост отмечался в течение 2011-2016 гг. В 2000-2010 гг. во всех городах произошло увеличение рождаемости и естественного прироста, за исключением Хырдалана, где эти показатели уменьшились. В 2010-2020 гг. естественный прирост увеличился в Гяндже, в меньшей степени в Мингечауре, а в Сумгаите и Хырдалане произошло уменьшение его коэффициентов (табл. 3).

Таблица 3

**Демографические процессы в крупных городах Азербайджана
(на 1000 человек, в ‰)**

Крупные города	Естественный прирост				Рождаемость				Смертность			
	2000	2010	2020	2024	2000	2010	2020	2024	2000	2010	2020	2024
Сумгаит	8,1	9,3	3,6	1,7	12,5	14,9	11,1	6,4	4,4	5,6	7,5	4,7
Гянджа	3,9	6,3	8,1	0,8	9,5	12,5	14,4	7,1	5,6	6,2	6,3	6,3
Хырдалан	10,0	8,0	4,6	2,5	15,2	11,8	10,8	5,6	5,2	3,8	6,2	3,1
Мингечаур	6,3	10,5	10,0	3,2	10,6	15,6	15,3	9,6	4,3	5,1	5,3	6,4
Городское население республики	6,5	11,2	3,6	2,9	12,3	17,2	11,6	8,9	5,8	6,0	8,0	6,0

Таблица составлена авторами по данным [3,4,19].

В общей динамике воспроизводства населения наименьший естественный прирост пришёлся на 2020-2022 гг., т.е. на время пандемии COVID-19. Также в этот период до 8‰ увеличились коэффициенты относительной смертности. В 2020-2024 годах во всех крупных городах в динамике коэффициентов рождаемости произошел резкий спад – почти в два раза. В этот период в коэффициентах естественного прироста произошло падение (в ‰) в Мингечауре и Гяндже до 7 пунктов, в Сумгаите и Хырдалане

– до 2 пунктов. В результате эти города, кроме Мингечаура, имели низкий показатель коэффициентов естественного прироста и рождаемости по сравнению со всем городским населением республики. В эти годы также произошло уменьшение коэффициента относительной смертности в Сумгаите и Хырдалане.

Колебание численности населения в абсолютном и относительном воспроизводстве оказывает непосредственное влияние на его половозрастной состав, так как в 1999–2019 годы быстрыми темпами уменьшались абсолютная численность и удельный вес детской и молодежной групп населения. В этот период произошли большие изменения в возрастной структуре населения крупных городов. Так, доля детей снизилась до 10% в Гяндже и Мингечауре, меньшие изменения доли детской группы (до 5%) произошли в Сумгаите и Хырдалане. Такая тенденция больше связана с уменьшением рождаемости. Но в Сумгаите и Хырдалане из-за большого миграционного сальдо при преобладании среди мигрантов молодых семей с детьми, снижение доли детей в составе населения происходило медленнее. В исследуемый период увеличилась численность населения в трудоспособном возрасте и доля пожилого населения. Только в Хырдалане доля пожилого населения уменьшилась (рис. 2).

Рис. 2. Изменение возрастной структуры населения крупных городов Азербайджана (% , 1999-2019 гг.)

Рисунок составлен Э.С. Бадаловым по [11, 12].

Сдвиги в половой структуре детской группы населения выразились в сокращении удельного веса детей в общей численности женского населения за 1999-2023 гг. с 29,0% до 18,7% и сокращении удельного веса детей в общей численности мужского населения с 31,3% до 21,4% [8]. За анализируемый период половой состав трудоспособной части населения подвергся следующим изменениям: благодаря существенному увеличению доли мужчин, произошло относительное выравнивание полов.

При планировании социально-экономического развития этих городов нужно иметь в виду, что на формирование возрастной структуры также воздействуют миграционные потоки, благодаря которым поддерживается высокий удельный вес молодежи. В то же время, рост численности пожилых людей происходит быстрее в относительном выражении, чем рост населения этих городов в целом.

За годы независимости в крупных городах произошли большие изменения процессов брачности и разводимости. Наименьшие показатели брачности и разводимости зафиксированы в 1995-2003 гг. В 2004 году начался рост относительного и абсолютного показателей коэффициента брачности. Если в 2000-2003 гг. в городах Сумгаите и Гяндже среднее годовое число браков составляло 1357 и 1312, соответственно, то в 2004-2019 гг. эти показатели увеличились, соответственным

образом, в 2 и 1,5 раза, составив 2601 и 2075 единиц. Но в 2020–2024 гг. под влиянием ковидной пандемии эти показатели вновь резко уменьшились, составив, соответственно, 1625 и 1375 единиц. В Мингечауре в изучаемый период сперва произошло увеличение показателей брачности в 1,5 раза, а после спад в 1,7 раза. В Хырдалане, в отличие от других крупных городов, в изучаемые годы сперва произошло увеличение числа заключённых браков в 2,5 раза, а после наступил период стагнации. Наибольшие значения коэффициента брачности – 8–10% – отмечались в изучаемых городах в 2004–2014 гг., а затем произошло уменьшение, в частности, в 2020-е гг. средние значения этого показателя уменьшились в Сумгаите в 2,3 раза, в Гяндже в 1,7 раза, в Мингечауре в 2 раза и в Хырдалане в 2,4 раза. Среди всех городов республики наибольшими значениями данного индикатора отличались города Мингечаур и Сумгаит.

Коэффициент разводимости в этих городах в 2004-2010 гг. сохранялся на уровне 1,2-1,4%, а с 2011 г. начал расти и достиг в Мингечауре и Гяндже 1,9-2,2%, а в Сумгаите 1,6-1,8%. На общем фоне выделяется Хырдалан, где коэффициент составил менее 1%. В целом, в настоящее время в республике среди всех крупных городов по коэффициенту разводимости лидируют Мингечаур и Гянджа.

Таблица 4

**Динамика коэффициентов брачности и разводимости в крупных городах
Азербайджана (на 1000 человек)**

Города	Брачность				Разводимость			
	2000	2010	2020	2024	2000	2010	2020	2024
Сумгаит	4,5	8,8	3,0	3,6	0,9	1,5	1,7	2,1
Гянджа	3,5	6,6	2,6	3,9	1,1	1,2	1,8	2,7
Хырдалан	5,5	5,3	3,0	2,6	0,7	0,7	1,5	1,4
Мингечаур	5,0	9,1	3,0	4,0	1,2	1,4	2,5	3,1
Городское население республики	5,0	9,2	3,5	4,7	1,1	1,7	1,8	2,6

Таблица составлена авторами по [3,4,19].

Регулирование демографического развития городов играет значимую роль в создании комфортных условий для жизни горожан. Важно учитывать динамику численности и состава населения, социально-экономические условия, а также состояние инфраструктуры и экологической среды для эффективного управления этим процессом. Своевременные и адекватные меры помогут создать комфортные условия для жизни и развития крупных городов.

Улучшение демографической ситуации, прежде всего, связано с оздоровлением экономики и социальной обстановки. Важную роль в регулировании демографических процессов в республике будет играть проведение целенаправленной комплексной демографической политики. Современное устойчивое социально-экономическое развитие республики имеет реальные предпосылки для реализации программ демографической политики.

Выводы. На основе проведенных исследований авторами сформулированы следующие выводы и рекомендации по регулированию социально-экономического и демографического развития крупных городов Азербайджанской Республики.

Обогащение функциональной структуры крупных городов страны происходило быстрыми темпами. Эти города играют актуальную роль в экономической и социально-культурной жизни республики. Только в период 2010-2023 гг. удельный вес крупных городов в валовом промышленном производстве страны увеличился с 1% до 8%, а в обрабатывающей промышленности их доля увеличилась с 4,4% до 24,7%. Среди городов таким ростом наиболее отличились Сумгаит и Хырдалан.

В динамике роста населения крупных городов в 1999–2024 гг. более высокие темпы отмечались в Хырдалане (в 6,6 раза) и Сумгаите (в 1,6 раза), но в Гяндже и Мингечауре этот рост был не очень высоким (9–10%).

В постсоветский период в динамике воспроизводства населения в крупных городах произошел резкий спад в 1995-2004 гг., а в 2005-2016 гг. показатели росли. Наибольший естественный прирост отмечался между 2011 и 2015 гг. В целом, в динамике естественного прироста наименьшие показатели были зафиксированы в 2020-2022 гг. во время пандемии. В последующие годы, несмотря на снижение относительного коэффициента смертности до 2‰, аналогичные изменения произошли и в коэффициентах рождаемости. Более высокими значениями коэффициентов рождаемости и смертности среди исследуемых городов за последние два десятилетия выделялся Мингечаур.

В 1999-2019 гг. в крупных городах наблюдались такие тенденции, как большие изменения возрастной структуры населения, в том числе уменьшение абсолютной численности и удельного веса детской и молодежной групп населения, увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и доли пожилого населения.

Для успешного развития крупных городов необходимо комплексно подходить к решению их социально-экономических, демографических, экологических и эстетических проблем, особое внимание уделять вопросам территориальной организации крупных городов и обогащения их функциональной структуры. Эти задачи следует выполнять с учетом общего размещения производительных сил и масштабов современных градостроительных вызовов в Азербайджане.

Использованная литература:

1. Бадалов Э.С. Агломерации Азербайджана: тенденции демографического и социально-экономического развития // Городские исследования и практики. 2021. № 2. С. 106-114.
2. Бадалов Э.С. Урбанизация и проблемы городского расселения Азербайджанской Республики // Модернизация естественно-научного образования в условиях обновленного содержания. Материалы международной научно-практической конференции (2-3 марта, 2017 г.). Алматы, 2017. С. 443-446.
3. Демографические показатели Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2014. 560 с.
4. Демографические показатели Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2024. 586 с.
5. Дылдаев М.М. Особенности процессов урбанизации в Кыргызской Республике // «Пригородная революция» в региональном срезе. Материалы международной научной конференции. Улан-Удэ, 2019. С. 40-44.
6. Лаппо Г.М. Разнообразие городов как фактор успешного пространственного развития России // Известия РАН. Серия географическая. 2019. № 4. С. 3-23.
7. Маергойз И.М. Географическое учение о городах. Москва: Наука, 1987. 116 с.
8. Население Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2024. 210 с.
9. Население Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2025. 140 с.
10. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Теория «дифференциальной урбанизации» и иерархия городов в России на рубеже XXI в. // Проблемы урбанизации на рубеже веков. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 71-86.
11. Перепись населения Азербайджанской Республики 1999 года. Баку: Госкомстат, 2000. Часть I. 565 с. (На азерб. яз.).
12. Перепись населения Азербайджанской Республики 2019 года. Баку: Госкомстат. 2022. Том I. 682 с. (На азерб. языке).
13. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. Москва: Академия, 2009. 432 с.
14. Промышленность Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2025. 293 с.
15. Строительство Азербайджана. Баку: Госкомстат, 2025, 256 с.
16. Федорко В.Н., Исмаев Ж.А. Функциональная типология городских поселений Узбекистана // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2024. № 3-4. С. 26-37.
17. Хорев Б.С. Территориальная организация общества. Москва: Мысль, 1981. 320 с.

18. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Экономика города. Москва: КНОРУС, 2010. 368 с.
19. Эминов З.Н. Население Азербайджана. Баку: Чираг, 2005. 565 с. (На азерб. яз.).
20. Эфендиев В.А., Нагиев С.Г. Геоурбанистика. Баку: БГУ, 2016. 272 с.
21. Эюбов Н.Г. География Республики Азербайджан (II часть. Экономическая и социальная география). Баку: Европа, 2015. 328 с.

References:

1. Badalov E.S. (2021), Agglomerations of Azerbaijan Trends in demographic and socio-economic development, *Urban Studies and Practices*, No. 2, pp. 106-114. (In Russ.).
2. Badalov E.S. (2017), Urbanization and problems of urban settlement in the Republic of Azerbaijan, *Modernization of natural science education in the context of updated content: proceedings of the international scientific and practical conference (March 2-3, 2017)*, Almaty, pp. 443-446. (In Russ.).
3. *Demographic indicators of Azerbaijan* (2014), Baku, 560 p. (In Azerb.).
4. *Demographic indicators of Azerbaijan* (2024), Baku, 618 p. (In Azerb.).
5. Dylidaev M.M. (2019), Features of urbanization processes in the Kyrgyz Republic, *The "suburban revolution" in the regional context. Proceedings of the International Scientific Conference*, Ulan-Ude, pp. 40-44. (In Russ.).
6. Lappo G.M. (2019), Diversity of cities as a factor of successful spatial development of Russia, *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, No. 4, pp. 3-23. (In Russ.).
7. Maergoyz I.M. (1987), *Geographical doctrine of cities*, Moscow, 116 p. (In Russ.).
8. *The population of Azerbaijan* (2024), Baku, 210 p. (In Azerb.).
9. *The population of Azerbaijan* (2025), Baku, 140 p. (In Azerb.).
10. Nefedova T.G., Treivish A.I. (2002), The theory of "differential urbanization" and the hierarchy of cities in Russia at the turn of the 21st century, *Problems of urbanization at the turn of the century*, Smolensk, pp. 71-86. (In Russ.).
11. *Population Census of the Republic of Azerbaijan, 1999* (2000), Baku, Part I, 565 p. (In Azerb.).
12. *Population Census of the Republic of Azerbaijan, 2019* (2022), Baku, Vol. I, 682 p. (In Azerb.).
13. Pertsik E.N. (2009), *Geourbanistics*, Moscow, 432 p. (In Russ.).
14. *The industry of Azerbaijan* (2025), Baku. 293 p. (In Azerb.).
15. *The construction of Azerbaijan* (2025), Baku, 256 p. (In Azerb.).
16. Fedorko V.N., Ismatov ZH.A. (2024), Functional typology of urban settlements in Uzbekistan // *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 3-4, pp. 26-37. (In Russ.).
17. Khorev B.S. (1981), *Territorial organization of society*, Moscow, 320 p. (In Russ.).
18. Chernyak V.Z., Chernyak A.V., Dovdienko I.V. (2010), *City economics*, Moscow, 368 p. (In Russ.).
19. Eminov Z.N. (2005), *Population of Azerbaijan*, Baku, 565 p. (in Azerb.).
20. Efendiev V.A., Nagiyev S.G. (2016), *Geourbanistics*, Baku, 272 p. (In Azerb.).
21. Eyyubov N.G. (2015), *Geography of the Republic of Azerbaijan, (II part, Economic and Social Geography)*, Baku, 328 p. (In Azerb.).

Сведения об авторах:

Бадалов Этибар Санан оглы – Институт географии Министерства науки и образования Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджан), доктор философии (PhD) по географическим наукам (кандидат географических наук), доцент. E-mail: badalov.1958@mail.ru.

Рамазанова Шафа Муса кызы – Институт географии Министерства науки и образования Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджан), докторант. E-mail: shefa_00@mail.ru

Information about authors:

Etibar Sanan Badalov – Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of Geography (Baku, Azerbaijan), PhD in Geography, Associate Professor. E-mail: badalov.1958@mail.ru.

Shafa Musa Ramazanova – Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of Geography (Baku, Azerbaijan), Doctoral Student. E-mail: shefa_00@mail.ru

Для цитирования:

Бадалов Э.С., Рамазанова Ш.М. Тенденции социально-экономического и демографического развития крупных городов Азербайджана // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2026. № 1-2. С. 59-69.

For citation:

Badalov E.S., Ramazanova Sh.M. (2026), Trends in socio-economic and demographic development of large cities of Azerbaijan, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 1-2, pp. 59-69. (In Russ.).